

A RUA COMO ESPAÇO DE CONEXÃO: O PROJETO DO EDIFÍCIO COPAN

NUNES, ANDRÉ LUIZ TURA

Universidade de São Paulo

andrelnunes@gmail.com

SILVA, HELENA APARECIDA AYOUB

Universidade de São Paulo

lena.ayoub@usp.br

RESUMO

Este artigo propõe uma reflexão sobre o desenho de cidade contido na versão original do projeto do Edifício Copan, em São Paulo, desenvolvido pelos arquitetos Oscar Niemeyer e Henrique Mindlin entre 1952 e 1953. Ao longo dos mais de 20 anos desde o primeiro estudo apresentado até a finalização da obra, o projeto passou por inúmeras versões e modificações. O desenho proposto inicialmente reflete a capacidade de adaptação do projeto moderno a diferentes contextos urbanos. Mais do que um edifício inserido em um terreno, o projeto propõe a construção de um trecho da cidade, um conjunto formado por duas lâminas verticais – um edifício residencial e um hotel – sobre um embasamento comum que tensiona as relações entre arquitetura e cidade ao dialogar com a forma de ocupação tradicional do centro de São Paulo e, ao mesmo tempo, propor uma inserção urbana permeada por vazios. A análise é estruturada através da produção de desenhos – realizados a partir de publicações em revistas especializadas – que revelam as relações e espacialidades propostas. A definição de uma rua interna de pedestres, que atravessa o terreno, é o elemento articulador da implantação do conjunto. O embasamento, que ocupa todo o terreno, é cindido por um vazio linear que não apenas interliga duas ruas na cota do pedestre, mas também relaciona espacialmente os andares superiores. Através desse vazio, os dois projetos – o edifício residencial desenhado por Niemeyer e o hotel projetado por Mindlin – estabelecem um diálogo: as passagens de um edifício encontram a continuidade no outro, passarelas conectam os usos do embasamento, vazios aéreos compartilham paisagens.

Palavras-chave: Edifício Copan, Oscar Niemeyer, Henrique Mindlin

1. INTRODUÇÃO

Em 1951, Octavio Roxo Loureiro, presidente do Banco Nacional Imobiliário (BNI), propôs a criação de um complexo hoteleiro, o “Maciço Turístico Copan”, visando aproveitar os incentivos fiscais para a construção de hotéis para a comemoração do IV Centenário da cidade de São Paulo, em 1954¹. O projeto previa um extenso programa² com 896 unidades habitacionais de diferentes tamanhos, 600 quartos de hotel, um cinema, um teatro, lojas, piscina, boate, salão de baile, três bares e dois restaurantes, totalizando 155.000 m². O projeto vinha ao encontro dos anseios em apresentar símbolos do crescimento econômico da cidade no ano do no IV Centenário, símbolos que projetassem uma imagem de progresso e modernidade.

O lugar escolhido foi um amplo terreno, com 11.500 m², com frente para três ruas: Avenida Ipiranga, Rua Araújo e Rua Vila Normanda – uma viela que interliga as avenidas São Luiz e Ipiranga. Na década de 1950, essa região se consolidou como uma nova centralidade em São Paulo, o “Centro Novo”, motivado pelas obras viárias, que aumentaram sua acessibilidade, e pela concentração residencial de alta renda a oeste do centro principal. O Centro Novo abrigava o comércio de luxo e escritórios, além de uma intensa vida cultural com cinemas, teatros e museus³.

Nesse período, os incorporadores imobiliários usavam um sistema de venda chamado de “condomínio a preço de custo”, onde os compradores das unidades custeavam a construção do edifício pagando mensalidades ao longo da obra⁴. Uma vez que o uso hoteleiro não poderia ser financiado por esse modelo, o banco se associou com uma empresa norte-americana, a “Intercontinental Hotels Corporation” – que financiaria o hotel e também seria responsável por sua administração –, criando a “Companhia Pan-América Hotéis e Turismo”⁵.

2. AS VERSÕES DO PROJETO

Em setembro⁶ e outubro⁷ de 1951 são apresentados dois projetos no jornal Folha da Manhã, um desenvolvido pelos arquitetos norte-americanos e o outro pelo arquiteto Oscar Niemeyer. O projeto do escritório Holabird, Root and Burgee, de Chicago, previa um conjunto de três lâminas verticais, com aproximadamente o mesmo gabarito, perpendiculares entre si, sobre um embasamento (figura 1). Niemeyer propôs um caminho diferente, organizou o programa em dois volumes verticais separados: o hotel em uma lâmina regular, mais alta, localizada no alinhamento com a Avenida Ipiranga; e o edifício residencial em um volume curvo, próximo à divisa de fundos do terreno (figura 2). Os dois volumes são implantados sobre embasamentos articulados a partir de uma rua interna que interliga a Avenida Ipiranga com a Rua Vila Normanda. Alguns meses depois, na Folha da Manhã de 16 de março de 1952⁸, a Companhia Pan-América comunica que havia chegado a uma espécie de decisão conciliatória escolhendo o projeto de Oscar Niemeyer, mas delegando ao escritório norte-americano o desenvolvimento do hotel.

Figura 1. Holabird, Root and Burgee, Edifício Copan, São Paulo, 1951. © Créditos Folha da Manhã, 21/09/1951.

Figura 2. Oscar Niemeyer, Edifício Copan, São Paulo, 1951. © Créditos Folha da Manhã, 07/10/1951.

No início de 1952, quando o edifício é lançado oficialmente, o projeto apresentava uma inversão na proporção dos volumes verticais (figura 3). Segundo Carlos Lemos, tudo leva a crer que inicialmente Niemeyer foi orientado a privilegiar o hotel em sua área construída, uma vez que o objetivo do empreendimento era aproveitar os incentivos para construção de hotéis. Entretanto, com a possibilidade usar o sistema de “preço de custo”, era natural a inversão na proporção dos volumes, aumentando a quantidade de unidades habitacionais comercializáveis⁹. Essa versão do projeto foi publicada na revista francesa “L’Architecture d’Aujourd’hui” em outubro de 1952¹⁰.

Figura 3. Oscar Niemeyer, Edifício Copan, São Paulo, 1952. © Créditos L'Architecture d'Aujourd'hui, 1952.

Figura 4. Henrique Mindlin, Hotel Copan, São Paulo, 1953. © Créditos Architectural Record, 1953.

O edifício residencial, nessa versão, já apresenta sua feição definitiva, com os brises horizontais em concreto que enfatizam o movimento sinuoso do volume curvo ao longo de seus 32 pavimentos. Niemeyer não apresenta a planta do pavimento tipo do hotel, a cargo do escritório norte-americano, mas sugere um desenho para o pavimento térreo e para o terraço-jardim, sob o hotel, reforçando a integração entre os dois projetos (figura 5A).

O projeto do hotel é publicado pelo arquiteto Henrique Mindlin, em parceria com o escritório Holabird, Root and Burgee, na revista "Architectural Record" em outubro de 1953¹¹. O projeto de Mindlin dá continuidade à organização volumétrica e a distribuição programática proposta por Niemeyer, mas propõe algumas mudanças no desenho do embasamento e na relação entre os dois edifícios (figura 5B). De certa forma, Mindlin acentua o contraponto formal entre o edifício residencial e o hotel: o embasamento perde os cantos arredondados e a fachada – que na versão de Niemeyer era composta por uma grelha que dialogava com os brises do edifício residencial – ganha um aspecto colorido através de elementos vazados de concreto que fazem o fechamento dos quartos. O primeiro pavimento da lâmina, onde fica a transição estrutural, e o último pavimento, reservado para máquinas e equipamentos técnicos, têm fechamento com brises. O último pavimento é destacado do volume principal por um andar livre que confere uma fresta na lâmina do hotel (figura 4). No projeto de Niemeyer, esse andar livre está alinhado com um dos andares sem brise no edifício residencial.

Apesar do sucesso inicial de vendas, a obra foi paralisada em 1954 após uma intervenção do governo federal no BNI. Em 1958, a obra é retomada após o Banco Bradesco adquirir os espólios da liquidação extrajudicial do BNI. O hotel de Mindlin já havia sido descartado e os norte-americanos não faziam mais parte do projeto.

Em seu lugar, em 1963, foi projetado por Carlos Lemos¹² uma nova sede para o banco, preservando a volumetria inicial proposta para o hotel (figura 5C).

A - Projeto publicado por Oscar Niemeyer na revista *L'Architecture d'Aujourd'hui*.

B - Projeto de Niemeyer com a adição do hotel publicado por Henrique Mindlin na revista *Architectural Record*.

C - Versão construída do Edifício Copan e do banco Bradesco projetado por Carlos Lemos.

Figura 5. Oscar Niemeyer; Henrique Mindlin e Carlos Lemos, Edifício Copan, São Paulo, de baixo para cima: pavimento térreo, cobertura do embasamento e pavimento tipo. © Créditos desenho do autor.

3. O PROJETO DE NIEMEYER E MINDLIN

Os desenhos aqui analisados justapõem os desenhos publicados por Niemeyer e Mindlin, nas revistas mencionadas, propondo uma reflexão sobre o desenho de cidade contido nessa proposta inicial realizada de forma conjunta pelos dois arquitetos.

Figura 6. Oscar Niemeyer e Henrique Mindlin, Edifício Copan, São Paulo, 1953, perspectiva isométrica. © Créditos desenho do autor.

O Centro de São Paulo é caracterizado por uma forma de ocupação onde os edifícios são implantados sem recuos e alinhados junto à calçada¹³, um desenho de cidade que impede o volume autônomo e solto das divisas. Niemeyer e Mindlin propõem uma solução que, por um lado, dialoga com essa forma de ocupação e, ao mesmo tempo, a subverte, criando espacialidades inesperadas. Essa tensão resultou em uma decomposição volumétrica do projeto e a utilização de um embasamento horizontal que garante a continuidade do alinhamento da quadra e cria um novo chão elevado para a implantação dos volumes verticais, soltos das divisas do lote (figura 6).

Figura 7. Oscar Niemeyer e Henrique Mindlin, Edifício Copan, São Paulo, 1953, planta do pavimento térreo. © Créditos desenho do autor

3.1 A Rua como Elemento de Conexão

A definição de uma rua interna de pedestres, que atravessa o terreno, é a ação básica que organiza a implantação do conjunto de edifícios. Todos os programas coletivos são abrigados em um embasamento horizontal que ocupa todo o terreno e é cindido por um vazio linear que não apenas interliga a Avenida Ipiranga e a Rua Vila Normanda, mas também relaciona espacialmente os pavimentos elevados (figura 7). Esse espaço é chamado de "Boulevard Copan" no material de divulgação do edifício.

- 1. Boate
- 2. Piscina
- 3. Passarela
- 4. Escada rolante

- 5. Rampa helicoidal
- 6. Loja

Figura 8. Oscar Niemeyer e Henrique Mindlin, Edifício Copan, São Paulo, 1953, planta do pavimento intermediário. © Créditos desenho do autor

O embasamento é composto por três pavimentos: a cota do chão da cidade, um pavimento intermediário e um terraço-jardim. O pavimento térreo é ocupado por lojas, com um desenho poroso, permeado por um conjunto de galerias que possibilitam diferentes percursos através do terreno. No terraço-jardim, o pilotis moderno é recriado, um pavimento livre, como praça elevada, e, visualmente, um espaço de transição entre os volumes verticais e o embasamento (figura 9). Dessa forma, o projeto reinterpreta o significado urbano dos pilotis. O

embasamento dialoga com a matriz urbana tradicional, mantendo o alinhamento da quadra, e, ao mesmo tempo, oferta espaços permeáveis para a cidade, garantindo a continuidade entre interior e exterior. Nas palavras de Fernanda Barbara:

[..] aqui aparece a proposição do "pilotis ocupado", com um programa de comércio e serviços no térreo, o que leva a uma nova resolução formal. Nesse caso, não é a estrutura do edifício que atinge o solo, deixando o térreo livre e permeável. O pilotis se desdobra num embasamento: uma construção horizontal, independente da lâmina, que se expande para além da projeção do edifício, indo buscar o espaço eminentemente público, a calçada e a rua. Esse embasamento procura ocupar todo o lote, na intenção de transformar o térreo na extensão do passeio público, amplamente animado, povoado, como é o caso da avenida Ipiranga.¹⁴

Existem algumas diferenças importantes no embasamento proposto por Niemeyer em relação ao desenhado por Mindlin. No projeto de Niemeyer, o térreo do hotel apresenta um espaço de acolhimento, uma boate e algumas lojas, mas sem passagens internas. Mindlin, por sua vez, promove a continuidade do desenho do pavimento térreo do edifício residencial por meio de duas galerias internas que atravessam o terreno. Além disso, propõe duas conexões aéreas sobre a rua interna, uma interligando os pavimentos intermediários, e outra na cobertura do embasamento. A proposta de Niemeyer previa uma única conexão, no nível mais alto, e próximo à Rua Vila Normanda.

A rua interna é uma galeria de pedestres descoberta, ladeada por lojas. É a maior passagem de um conjunto de galerias que desenharam o pavimento térreo. O desnível de dez metros entre a Rua Araújo e Rua Vila Normanda é internalizado e todo o percurso é feito em plano inclinado. O espaço público é ampliado para o interior do lote.

- | | |
|--------------------|---------------------|
| 1. Salão de baile | 5. Rampa helicoidal |
| 2. Terraço externo | 6. Loja |
| 3. Passarela | 7. Cinema |
| 4. Escada rolante | |

Figura 9. Oscar Niemeyer e Henrique Mindlin, Edifício Copan, São Paulo, 1953, planta terraço-jardim. © Créditos desenho do autor

O percurso pelo Boulevard conecta uma série de acontecimentos. Começa em uma praça descoberta junto à Avenida Ipiranga, uma espécie de esquina interna entre os dois edifícios. Junto à essa praça, uma rampa helicoidal permite o acesso direto ao terraço-jardim. Um plano inclinado que promove a ascensão gradual, como uma inflexão da calçada, e que possibilita a apreensão visual tanto dos usos e acontecimentos do embasamento, como do eixo da Avenida Ipiranga. Na sequência, uma segunda praça, agora coberta, sob o edifício residencial, distribui os fluxos pelas galerias internas e oferece uma segunda possibilidade de acesso

aos pavimentos superiores do embasamento, agora por escadas rolantes. Mais dois acessos coletivos acontecem nesse percurso: uma generosa escada que leva ao teatro no subsolo do edifício residencial; e uma escada aberta, no embasamento do hotel, que conduz aos pavimentos superiores. A passarela que interliga os embasamentos no primeiro nível funciona, também, como cobertura no pavimento térreo, entre as galerias dos dois edifícios.

Figura 10. Oscar Niemeyer e Henrique Mindlin, Edifício Copan, São Paulo, 1953, corte do embasamento. © Créditos desenho do autor

No andar intermediário e na cobertura, os fechamentos são recuados liberando o perímetro do embasamento para circulação e convivência, como uma sobreposição de varandas. O Boulevard funciona como um vazio interno no embasamento, ampliando as relações visuais. Um convite ao percurso e a desvendar o que acontece nos pavimentos superiores. Essa porosidade horizontal e vertical do embasamento possibilita uma ampliação dos espaços de mediação entre arquitetura e cidade, borrando a rígida divisão entre o espaço público e o privado. Ao falar sobre espaços limiares, Richard Sennett usa analogias com a natureza para distinguir dois tipos de espaços: fronteiras e divisas.

As fronteiras são limites porosos, as divisas não. A divisa é um limite onde as coisas acabam, além do qual determinada espécie não deve se aventurar [...]. Já a fronteira é um limite no qual diferentes grupos interagem; por exemplo, o ponto onde a margem de um lago encontra terra firme é uma zona ativa de trocas em que organismos encontram outros organismos e deles se alimentam.¹⁵

No projeto do Copan o chão da cidade ganha espessura por meio da sobreposição de três térreos interconectados e potencializados pelo vazio. Esse espaço assume o caráter de "fronteira": são espaços de mediação onde diferentes usos, interesses e destinos se sobrepõem de forma simultânea, não separa de forma rígida, mas conecta e aproxima espaços com domínios distintos. O vazio costura o embasamento através de passagens e olhares que atravessam o espaço (figura 10).

Figura 11. Oscar Niemeyer e Henrique Mindlin, Edifício Copan, São Paulo, 1953, planta do pavimento tipo. © Créditos desenho do autor

Esse chão espesso definido pelo embasamento estimula a vida urbana e os percursos na cidade e, ao mesmo tempo, estabelece uma escala de edificação próxima ao pedestre, graduando a percepção do edifício em distintos momentos. Essa parece ser uma das premissas da organização volumétrica proposta por Niemeyer. Carlos Lemos justifica o projeto do banco Bradesco considerando que “o atual banco no lugar do hotel é fundamental no resguardo da última intenção plástica de Niemeyer: o prédio sinuoso mais alto atrás, de visibilidade parcial aos transeuntes muito próximos à edificação”¹⁶.

3.2 A Paisagem Vertical

Os dois volumes verticais são implantados nos limites do terreno: o hotel no alinhamento frontal, junto à Avenida Ipiranga; e o edifício residencial próximo à divisa de fundo do terreno. O volume curvo é, na verdade, formado por cinco blocos independentes justapostos, cada bloco abriga uma tipologia habitacional diferente. Desta forma, Niemeyer garante a unidade do conjunto – que seria perdida se cada bloco residencial fosse um volume autônomo – e a possibilidade de desenhar o vazio resultante da implantação dos volumes verticais.

A articulação entre os dois edifícios define três vazios aéreos: um próximo à divisa de fundos que corresponde ao espaço ocupado pelo cinema; um entre os dois volumes onde está localizado o salão de baile do hotel; e um próximo à Avenida Ipiranga onde ficam a piscina do hotel e a praça descoberta com a rampa helicoidal (figura 11). Estes afastamentos desenham uma paisagem permeada por vazios que subverte a lógica de continuidade e alinhamento das fachadas frontais da ocupação característica do Centro Novo e ainda amplia o campo visual a partir dos quartos do hotel e dos apartamentos do edifício residencial. Essa permeabilidade visual no plano vertical também proporciona espaços de mediação onde convivem diferentes domínios. O limite entre o espaço público e o espaço privado passa a ser mediado por vazios, por um espaço permeável. O vazio aéreo pertence tanto à paisagem de quem ocupa as lâminas verticais, quanto de quem passa pela Avenida Ipiranga.

Cada um dos cinco blocos residenciais tem acesso independente por prumadas de circulação individuais diluídas no interior das galerias no pavimento térreo. Dessa forma, o projeto estabelece circulações verticais com qualidades diferentes. Os programas coletivos do embasamento são articulados por rampas e escadas abertas, acessadas diretamente pelo Boulevar, em posição de destaque, enquanto as circulações verticais das residências são dispostas de forma discreta, inseridas dentro dos volumes de lojas.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O encontro da espacialidade moderna com matrizes urbanas tradicionais resultou em novas formas de organização espacial e de relação com a cidade. A permeabilidade dos pilotis, que integra o espaço interno e externo, é reelaborada; o chão da cidade ganha espessura, se multiplica e se desenvolve em pavimentos com características distintas. A valorização do sol e das vistas é garantida pelo descolamento dos volumes verticais; vazios aéreos que desenham paisagens. Ao invés de negar os espaços tradicionais da cidade, como ruas e calçadas, o projeto os valoriza, transformando a rua interna de pedestres em espaço de encontro e da vida urbana.

No projeto do banco Bradesco de Carlos Lemos a volumetria do hotel é mantida, mas a relação entre os edifícios é alterada. Sem as lojas de um dos lados, e sem as conexões entre os embasamentos, a rua interna perdeu sua característica de galeria. A escada rolante que daria acesso ao terraço nunca foi executada, a rampa helicoidal foi substituída por uma escada e, por conta das dificuldades financeiras para terminar a obra, o espaço dos pilotis sob a lâmina residencial foi fechado e transformado em escritórios. Apesar da execução

parcial, as galerias sinuosas em rampa e o volume curvo do edifício residencial refletem as premissas iniciais do projeto, que previa uma inserção urbana permeada por vazios, promovendo espaços de mediação no limite entre arquitetura e cidade.

NOTAS

1. Carlos A. C. Lemos, *Trilogia do Copan: a história do edifício Copan* (Imprensa Oficial, 2014), 35.
2. Informações retiradas do material de venda do Edifício Copan.
3. Flávio Villaça, *Espaço intra-urbano no Brasil* (Studio Nobel, 2001), 264-265.
4. Maria Adélia Aparecida de Souza, *A identidade da metrópole: a verticalização em São Paulo* (EDUSP, 1994), 109.
5. Lemos, *Trilogia do Copan*, 35.
6. Folha da Manhã, *Terá 500 apartamentos um grande hotel a ser construído na avenida Ipiranga* (Caderno Economia e Finanças 21/09/1951), 1.
7. Folha da Manhã, *Recebidos pelo Prefeito os idealizados do hotel a ser construído na Av. Ipiranga* (Caderno Atualidades 07/10/1951), 1.
8. Folha da Manhã, *Copan: Comunicado* (Caderno Noticiário Geral 16/03/1952), 10.
9. Lemos, *Trilogia do Copan*, 41.
10. Oscar Niemeyer, "Hotel "imperator" et immeuble a appartements a Sao Paulo," *L'Architecture d'Aujourd'hui*, no. 42-43 (outubro 1952): 120-121.
11. Henrique Mindlin; Holabird, Root and Burgee, "Hotel Copan," *Architectural Record*, no. 4 (outubro 1953): 135-142.
12. Com o envolvimento de Oscar Niemeyer nos projetos de Brasília, Carlos Lemos passou a ser o responsável técnico do Copan, acompanhando a obra até sua conclusão.
13. O Código de Obras Arthur Saboya (Lei nº 3.427 de 1929 e modificado em 1934 através do Ato nº 663) determinava a ocupação perimetral dos terrenos no centro da cidade.
14. Fernanda Barbara "O conjunto Ana Rosa e o Edifício Copan: contexto e análise de dois projetos realizados em São Paulo na década de 1950" (dissertação de mestrado, FAU USP, 2004), 275.
15. Richard Sennett, *Construir e habitar: ética para uma cidade aberta* (Record, 2018), 249.
16. Lemos, *Trilogia do Copan*, 57.

HELENA APARECIDA AYOUB SILVA

Arquiteta e Urbanista pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo – FAUUSP (1979). Mestre pela FAUUSP (1998), com a dissertação – Conceitos, processos e métodos presentes no projeto de arquitetura. Doutora pela FAUUSP (2005) com a tese – Abrahão Sanovicz: o projeto como pesquisa. Sócia do escritório "Helena Ayoub Silva & Arquitetos Associados" desde 2002.

Professora Doutora do Departamento de Projeto da FAUUSP desde 1989, destacando-se as atividades de Vice Presidente da Comissão de Pós-Graduação; Coordenação e Vice Coordenação da Área de Concentração Projeto de Arquitetura da Pós Graduação; e Vice Coordenadora da Comissão de Curso de Graduação de Arquitetura e Urbanismo.

ANDRÉ LUIZ TURA NUNES

Arquiteto e Urbanista (2011) e Mestre (2019) pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo – FAUUSP – com a dissertação "O edifício vertical e o desenho da cidade: a arquitetura moderna

e o processo de verticalização da Avenida Paulista entre 1937 e 1972". Atualmente desenvolve pesquisa de doutorado na FAUUSP, na área de Projeto de Arquitetura, com o título "O edifício vertical em São Paulo: estratégias de desenho do espaço urbano" (2029). Colaborou com os escritórios GrupoSP e Vão. É professor no curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Nove de Julho - Uninove.